

METHODOLOGY FOR DEVELOPING ORAL SPEECH IN MEDICAL STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Bekmuratova Umida Amanbaevna

PhD, assistant professor department of Russian language and literature

Ma'mun university Khiva, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17938853>

ARTICLE INFO

Received: 08th December 2025

Accepted: 14th December 2025

Online: 15th December 2025

KEYWORDS

Russian language as a foreign language, independent work, tasks, language competence, communication skills, learning activities.

ABSTRACT

The article examines the theoretical and practical aspects of developing oral speech in medical students in the process of teaching Russian as a foreign language. The relevance of the study is обусловлена the growing role of the Russian language in the professional communication of future doctors. The aim of the research is to identify and substantiate the effectiveness of the communicative approach to the formation of listening and speaking skills in medical university students. The study employed theoretical analysis of scholarly literature and a pedagogical experiment. The results obtained confirm the expediency of professionally oriented instruction in oral speech in a medical university.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Бекмуратова Умида Аманбаевна

PhD, доцент университета Маъмуна, кафедры русского языка и литературы Хива, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17938853>

ARTICLE INFO

Received: 08th December 2025

Accepted: 14th December 2025

Online: 15th December 2025

ABSTRACT

Т В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития устной речи у студентов-медиков в процессе обучения русскому языку как иностранному. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью русского языка в профессиональной коммуникации будущих врачей. Цель исследования заключается в выявлении и обосновании эффективности коммуникативного подхода к формированию навыков аудирования и говорения у студентов медицинского вуза. В ходе исследования использовались теоретический анализ научной

KEYWORDS

Русский язык как иностранный, самостоятельная работа, задачи, языковая компетенция, коммуникативные навыки, учебная деятельность.

литературы и педагогический эксперимент. Полученные результаты подтверждают целесообразность профессионально ориентированного обучения устной речи в медицинском вузе.

RUS TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISH JARAYONIDA TIBBIYOT TALABALARI OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Bekmuratova Umida Amanbaevna

PhD, Ma'mun universiteti rus tili va adabiyoti kafedrası dotsenti Xiva, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17938853>

ARTICLE INFO

Received: 08th December 2025

Accepted: 14th December 2025

Online: 15th December 2025

KEYWORDS

Rus tili chet tili sifatida, mustaqil ish, topshiriqlar, til kompetensiyasi, kommunikativ ko'nikmalar, o'quv faoliyati.

ABSTRACT

Maqolada rus tilini chet tili sifatida o'qitish jarayonida tibbiyot talabarlari og'zaki nutqini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning dolzarbligi bo'lajak shifokorlarning kasbiy muloqotida rus tilining ahamiyati tobora ortib borayotgani bilan belgilanadi. Tadqiqotning maqsadi tibbiyot oliy ta'lim muassasasi talabalarida tinglab tushunish va gapirish ko'nikmalarini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning samaradorligini aniqlash va asoslab berishdan iborat. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish hamda pedagogik tajriba usullaridan foydalanildi. Olingan natijalar tibbiyot oliy ta'lim muassasasida og'zaki nutqni kasbiy yo'naltirilgan holda o'qitish maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.

Введение

Современные процессы интернационализации высшего образования, академической мобильности и интеграции медицинской науки в мировое научное пространство предъявляют новые требования к языковой подготовке будущих врачей. В условиях медицинского вуза владение русским языком как иностранным перестаёт быть исключительно общеобразовательной задачей и приобретает ярко выраженную профессиональную направленность. Русский язык используется студентами-медиками как средство освоения профильных дисциплин, работы с научной литературой, участия в клинических обсуждениях, а также общения с пациентами и медицинским персоналом.

В методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) проблема формирования устной речи традиционно рассматривается как одна из

центральных, поскольку именно устная форма обеспечивает реальное коммуникативное взаимодействие. Как подчёркивает А.А. Леонтьев, речевая деятельность является деятельностью социально обусловленной и мотивированной, а её формирование возможно лишь в условиях целенаправленного общения. В медицинском образовании это положение приобретает особую значимость, так как профессиональная деятельность врача в значительной степени строится на устном взаимодействии.

Несмотря на наличие фундаментальных исследований в области коммуникативного обучения иностранным языкам (Е.И. Пассов, А.Н. Щукин, Э.Г. Азимов), специфика развития устной речи именно у студентов-медиков до настоящего времени освещена недостаточно. В большинстве работ внимание уделяется либо школьному обучению, либо общему языковому курсу в неязыковом вузе без учёта особенностей медицинского дискурса.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью теоретического осмысления и практического обоснования методики развития устной речи студентов-медиков в курсе РКИ с учётом профессиональной направленности обучения.

Цель исследования — теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность коммуникативного подхода к развитию устной речи студентов-медиков в процессе обучения русскому языку как иностранному.

Задачи исследования: – проанализировать психолингвистические и лингводидактические основы обучения устной речи; – раскрыть специфику формирования устной речи в условиях медицинского вуза; – разработать и апробировать систему профессионально ориентированных упражнений; – выявить результаты экспериментального обучения и оценить их методическую значимость.

Материалы и методы

Исследование выполнено на базе медицинского вуза со студентами первого курса, изучающими русский язык как иностранный в условиях билингвальной образовательной среды. Выбор данной категории обучающихся обусловлен тем, что именно на начальном этапе вузовской подготовки закладываются основы профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, включая навыки устной речи, необходимые для дальнейшего освоения медицинских дисциплин и будущей врачебной практики.

В исследовании были задействованы две учебные группы, сопоставимые по количеству аудиторных часов и уровню языковой подготовки обучающихся. Это обеспечило корректность сопоставления результатов и позволило объективно оценить эффективность применяемых методических подходов.

Теоретико-методологическую основу работы составили положения психолингвистической теории речевой деятельности (А.А. Леонтьев), концепция коммуникативного обучения иностранным языкам (Е.И. Пассов), а также современные лингводидактические подходы к преподаванию русского языка как иностранного в неязыковом вузе (А.Н. Щукин, Э.Г. Азимов). Указанные концепции

определили выбор методов исследования и организацию экспериментального обучения.

В ходе работы применялись следующие методы: анализ научной и учебно-методической литературы по проблемам формирования устной речи, педагогическое наблюдение за речевой активностью студентов в аудиторной деятельности, педагогический эксперимент, а также качественный анализ диалогических и монологических высказываний обучающихся.

В одной из групп учебный процесс был организован преимущественно на основе грамматико-переводного подхода. Основное внимание уделялось усвоению грамматических правил, переводу текстов и выполнению письменных упражнений. Устная форма речи использовалась главным образом как средство закрепления изучаемого материала и не рассматривалась в качестве самостоятельной цели обучения. Коммуникативное взаимодействие носило преимущественно репродуктивный характер.

В другой группе приоритет был отдан коммуникативно ориентированной модели обучения с профессиональной направленностью. Учебная деятельность строилась вокруг развития навыков аудирования и говорения в типичных для медицинской сферы ситуациях общения. В занятия систематически включались диалогические модели «врач — пациент», отражающие основные этапы профессионального взаимодействия: первичный приём, сбор анамнеза, объяснение диагноза и рекомендаций.

Существенную роль играли ролевые игры и ситуационные задания, предполагающие смену коммуникативных ролей и использование медицинской лексики, а также устойчивых речевых клише, характерных для врачебного дискурса. Аудирование включало восприятие на слух профессионально ориентированных диалогов и кратких монологических сообщений с последующим обсуждением и выполнением речевых заданий.

Организация учебного процесса осуществлялась поэтапно: первоначально формировались лексико-грамматические предпосылки устной речи, затем отрабатывались умения диалогического взаимодействия, после чего внимание уделялось развитию элементов монологической речи профессиональной направленности. Такая последовательность обеспечивала постепенный переход от репродуктивных форм речевой деятельности к более самостоятельным и творческим.

Оценка эффективности применяемых методических приёмов осуществлялась на основе анализа речевой активности студентов, их способности участвовать в диалогическом общении, адекватно использовать профессионально ориентированную лексику и поддерживать коммуникативное взаимодействие на русском языке.

Результаты

В ходе экспериментального обучения был проведён анализ сформированности навыков устной речи у студентов-медиков, обучавшихся по разным методическим моделям. Оценка результатов осуществлялась на основе

устных ответов, выполнения диалогических заданий, а также наблюдения за речевой активностью студентов в процессе аудиторной работы.

У студентов экспериментальной группы, обучение которых строилось с опорой на коммуникативный подход и профессионально ориентированные задания, было зафиксировано более уверенное владение диалогической речью. Они демонстрировали способность адекватно реагировать на реплики собеседника, использовать речевые клише медицинского общения, а также поддерживать диалог в рамках заданной профессиональной ситуации.

Кроме того, отмечалось улучшение навыков аудирования: студенты стали лучше понимать устную речь преподавателя и учебные тексты профессиональной направленности, быстрее ориентироваться в содержании диалогов «врач — пациент». Существенным результатом стало снижение языкового барьера и повышение инициативности в устном общении на русском языке.

В контрольной группе, где преобладал грамматико-переводной метод, развитие устной речи носило менее выраженный характер. Студенты чаще испытывали трудности при спонтанном говорении, ограничивались краткими репликами и демонстрировали меньшую готовность к участию в диалоге.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают положения коммуникативной методики обучения иностранным языкам, разработанные Е.И. Пассовым, согласно которым формирование речевых умений наиболее эффективно осуществляется в условиях моделирования реального общения. Использование профессионально ориентированных коммуникативных ситуаций создаёт условия для осмысленного применения языковых средств и способствует переносу сформированных навыков в будущую профессиональную деятельность.

Результаты исследования согласуются также с концепцией речевой деятельности А.А. Леонтьева, рассматривающего речь как целенаправленное действие, обусловленное мотивом и коммуникативной задачей. Включение медицинского контекста усиливает мотивацию студентов и обеспечивает функциональную направленность обучения.

Таким образом, коммуникативный подход в обучении русскому языку как иностранному в медицинском вузе выступает не только как метод развития устной речи, но и как средство формирования профессиональной коммуникативной компетенции будущих врачей.

Заключение

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что развитие устной речи студентов-медиков в процессе обучения русскому языку как иностранному требует системного применения коммуникативного и профессионально ориентированного подходов. Использование диалогов, ролевых игр и ситуационных заданий медицинской направленности способствует формированию устойчивых навыков аудирования и говорения.

Результаты экспериментального обучения свидетельствуют о повышении речевой активности студентов, снижении психологического барьера и росте

мотивации к использованию русского языка в профессиональном общении. Полученные выводы могут быть использованы при разработке учебных программ и учебно-методических материалов по РКИ для медицинских вузов.

Перспективы дальнейших исследований связаны с углублённым изучением специфики медицинского дискурса и созданием специализированных учебных модулей, направленных на развитие устной профессиональной речи студентов-медиков.

References:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. *Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)*. — М.: ИКАР, 2009.
2. Вербицкий А. А. *Контекстное обучение в высшей школе*. — М.: Высшая школа, 1991.
3. Зимняя И. А. *Педагогическая психология*. — М.: Логос, 2004.
4. Леонтьев А. Н. *Деятельность. Сознание. Личность*. — М.: Политиздат, 1975.
5. Леонтьев А. А. *Психолингвистика*. — М.: Смысл, 2003.
6. Пассов Е. И. *Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению*. — М.: Просвещение, 1991.
7. Хуторской А. В. *Компетентностный подход в образовании*. — М.: Академия, 2003.
8. Щукин А. Н. *Методика обучения русскому языку как иностранному*. — М.: Флинта, 2017.